

KIMYO SANOATI TRANSFORMATSIYASI: TAHLIL VA USTUVORLIKLAR

Qudratxo‘jayev Abduqaxxor Kudratxo‘ja o‘g‘li

Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti,
Iqtisodiyot kafedrası assistenti
qudratxojayev0115@gmail.com

Tohirova Muhlisaxon Darvishali qizi

Toshkent menejment va iqtisodiyot instituti
Iqtisodiyot mutaxassisligi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston kimyo sanoatini aylanma iqtisodiyot tamoyillari asosida transformatsiya qilish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot sifatli yondashuvga asoslanib, rasmiy strategiyalar, tarmoq axborotlari, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va ilmiy adabiyotlar kontent-tahlili orqali amalga oshirildi. PESTEL, SWOT va institutsional tahlil yordamida texnologik tayyorgarlik, moliyaviy imkoniyatlar, ekologik tartibga solish, innovatsion infratuzilma, bozor rag‘batlari va xalqaro hamkorlik baholandi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, tarmoqda asosiy cheklovlar eskirgan texnologiyalar, qayta ishlash infratuzilmasining yetarli emasligi, uzoq muddatli moliya tanqisligi, monitoringning zaifligi va sanoat simbiozining sust institutsionallashuvi bilan bog‘liq. Shu bilan birga, davlat sanoat siyosati, “yashil” iqtisodiyot strategiyasi, eksport bozori talablari, xalqaro moliya institutlari, raqamli monitoring va klasterlashuv transformatsiyani tezlashtiruvchi omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Maqola kimyo sanoati uchun maxsus aylanma iqtisodiyot strategiyasi, resurs samaradorligi auditi, “yashil” subsidiyalar, ESG moliyalashtirish, sanoat simbiozi va sinov klasterlar tizimini taklif qiladi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, u ekologik barqarorlik, resurs tejamkorlik va eksport raqobatbardoshligini yagona siyosiy-iqtisodiy mexanizm sifatida bog‘laydi.

Keywords: aylanma iqtisodiyot, kimyo sanoati, “yashil” transformatsiya, sanoat simbiozi, ekologik siyosat, resurs samaradorligi.

Аннотация: В статье анализируются возможности трансформации химической промышленности Узбекистана на основе принципов циркулярной экономики. Исследование основано на качественном подходе и проведено посредством контент-анализа официальных стратегий, отраслевой информации, отчетов международных организаций и научной литературы. С помощью PESTEL-, SWOT- и институционального анализа были оценены

технологическая готовность, финансовые возможности, экологическое регулирование, инновационная инфраструктура, рыночные стимулы и международное сотрудничество. Результаты показывают, что основные ограничения в отрасли связаны с устаревшими технологиями, недостаточностью инфраструктуры переработки, дефицитом долгосрочного финансирования, слабостью мониторинга и недостаточной институционализацией промышленного симбиоза. Вместе с тем государственная промышленная политика, стратегия «зеленой» экономики, требования экспортных рынков, международные финансовые институты, цифровой мониторинг и кластеризация выступают факторами, способными ускорить трансформацию. В статье предлагаются специальная стратегия циркулярной экономики для химической промышленности, аудит ресурсной эффективности, «зеленые» субсидии, ESG-финансирование, промышленный симбиоз и система пилотных кластеров. Практическая значимость исследования заключается в том, что оно связывает экологическую устойчивость, ресурсосбережение и экспортную конкурентоспособность в рамках единого политико-экономического механизма.

Ключевые слова: циркулярная экономика, химическая промышленность, «зеленая» трансформация, промышленный симбиоз, экологическая политика, ресурсная эффективность.

Abstract: This article analyzes the prospects for transforming Uzbekistan's chemical industry on the basis of circular economy principles. The study employs a qualitative research approach and is conducted through content analysis of official strategies, sectoral information, reports of international organizations, and scholarly literature. Using PESTEL, SWOT, and institutional analysis, the research evaluates technological readiness, financial capacity, environmental regulation, innovation infrastructure, market incentives, and international cooperation. The findings indicate that the key constraints in the sector are associated with outdated technologies, insufficient recycling infrastructure, a shortage of long-term financing, weak monitoring mechanisms, and the limited institutionalization of industrial symbiosis. At the same time, state industrial policy, the green economy strategy, export market requirements, international financial institutions, digital monitoring, and clustering emerge as factors that can accelerate transformation. The article proposes a dedicated circular economy strategy for the chemical industry, resource efficiency audits, green subsidies, ESG financing, industrial symbiosis, and a system of pilot clusters. The practical significance of the study lies in the fact that it links environmental

sustainability, resource efficiency, and export competitiveness within a unified political-economic mechanism.

Keywords: circular economy, chemical industry, green transformation, industrial symbiosis, environmental policy, resource efficiency.

Kirish

Kimyo sanoati O‘zbekiston iqtisodiyotida mineral o‘g‘itlar, polimerlar, sintetik materiallar, noorganik kimyo mahsulotlari va sanoat xomashyosi yetkazib beruvchi strategik tarmoqdir. U qishloq xo‘jaligi, energetika, qurilish, farmatsevtika va eksport zanjirlari bilan bevosita bog‘langanligi sababli iqtisodiy diversifikatsiya uchun muhim sanoat bazasini shakllantiradi [1]. Biroq kimyo ishlab chiqarishi yuqori resurs sig‘imi, energiya talabi, xavfli chiqindilar, suv sarfi va zararli gazlar emissiyasi bilan tavsiflanadi. Global resurs bosimi kuchayib borayotgan sharoitda bunday tarmoqlar uchun chiqindini kamaytirish va ikkilamchi resurslardan foydalanish strategik zaruratga aylanmoqda [2].

O‘zbekistonning 2019-2030-yillarga mo‘ljallangan “yashil” iqtisodiyot strategiyasi resurs samaradorligi va ekologik modernizatsiyani davlat siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida belgilagani bu mavzuning amaliy ahamiyatini oshiradi [3].

Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekistonda kimyo sanoatini transformatsiya qilish masalasi ishlab chiqarish hajmini oshirish bilangina cheklanmaydi. U tarmoqning texnologik tarkibini yangilash, xomashyoni chuqur qayta ishlash, yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda ekologik yuklamani kamaytirish kabi ustuvor yo‘nalishlarni qamrab oladi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4992-son qarori 1-bandida kimyo sanoatini transformatsiya qilishning texnologik, xo‘jalik munosabatlari, mulkiy munosabatlar, raqamli boshqaruv, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi hamda kadrlar tayyorlash tizimi bilan bog‘liq yo‘nalishlari belgilangan [4]. Mazkur qarorning 3-bandida kimyo va gaz-kimyo sanoatida texnologik klasterlarni yaratish bo‘yicha ochiq hamkorlik dasturini joriy etish, 4-bandida esa uglevodorodlar va mineral resurslarni chuqur qayta ishlash orqali sohani diversifikatsiya qilish, yangi ishlab chiqarish obyektlarini yaratish va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish vazifalari nazarda tutilgan. Shuningdek, PQ-388-son qarorning maqsad qismida mahalliy mineral xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash orqali yangi turdagi kimyo va gaz-kimyo mahsulotlarini ishlab chiqarish hamda sohaga mahalliy va xorijiy to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb etish belgilangan bo‘lsa, uning 1-bandida Navoiy, Farg‘ona va Qoraqalpog‘iston

kimyo texnoparklari kabi texnologik klasterlarni tashkil etish vazifasi qo‘yilgan [5]. Bu holat kimyo sanoati transformatsiyasini faqat texnik modernizatsiya emas, balki institutsional, investitsiyaviy, texnologik va hududiy qayta tashkil etish jarayoni sifatida o‘rganishni talab qiladi.

Mazkur yo‘nalishlar PF-21-sonli Farmon bilan yangilangan “O‘zbekiston — 2030” strategiyasining 47-maqsadi — mahalliy xomashyo bazasidan samarali foydalanish va ilg‘or texnologiyalarga asoslangan sanoatni rivojlantirish vazifasi bilan uzviy bog‘liqdir [6]. Ushbu maqsad doirasida sanoatda texnologik mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 2023-yilga nisbatan 2,5 baravarga oshirish asosiy samaradorlik ko‘rsatkichi sifatida belgilangan. Shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasining 83-son qarori bilan tasdiqlangan milliy Barqaror rivojlanish maqsadlarining 9-maqsadi, xususan 9.2-vazifasida barqaror sanoatlashuv, resurs tejovchi va ekologik xavfsiz texnologiyalar asosida korxonalarni modernizatsiya qilish belgilangan; 12-maqсадning 12.4-vazifasida esa kimyoviy moddalar va chiqindilarni ularning butun hayotiy sikli davomida ekologik jihatdan oqilona boshqarish hamda ularning havo, suv va tuproqqa salbiy ta‘sirini kamaytirish nazarda tutilgan [7]. “O‘z kimyosanoat” AJ rasmiy ma‘lumotlarida ham zamonaviy kimyo ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, mavjud quvvatlarni qayta jihozlash va modernizatsiya qilish, shuningdek kimyo korxonalarini xususiy lashtirish jarayonlariga investorlarni jalb etish investitsiya siyosatining asosiy yo‘nalishlari sifatida ko‘rsatilgan [8]. Shundan kelib chiqib, ushbu maqolada O‘zbekistonda kimyo sanoati transformatsiyasining institutsional, texnologik, investitsiyaviy va ekologik omillari tahlil qilinadi hamda tarmoqni yuqori qo‘shilgan qiymatli, resurs tejamkor va barqaror ishlab chiqarish modeliga o‘tkazish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlar aniqlanadi.

Aylanma iqtisodiyot chiziqli “xomashyo – ishlab chiqarish – iste‘mol – chiqindi” modelini yopiq siklli oqimlar bilan almashtirishni nazarda tutadi. Kimyo sanoatida bu yondashuv mahsulotning butun hayotiy siklini, jarayon massasi intensivligini, solventlar va yon mahsulotlarni qayta tiklashni hamda sanoat simbiozini qamrab oladi [9].

O‘zbekiston kimyo sanoatida aylanma iqtisodiyotga oid alohida mexanizmlar mavjud bo‘lsa-da, ularni tarmoq kesimida texnologik, moliyaviy, institutsional va bozor omillari bilan bog‘laydigan yaxlit transformatsiya modeli yetarlicha ishlab chiqilmagan. Tadqiqotning maqsadi mavjud to‘siqlarni aniqlash, yuqori salohiyatli yo‘nalishlarni baholash va siyosiy-iqtisodiy mexanizmlarni taklif qilishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi

Adabiyotlarda aylanma iqtisodiyot resurslarni “kamaytirish – qayta ishlatish – qayta ishlash – tiklash” tamoyillari orqali iqtisodiy qiymatni saqlab qoluvchi model sifatida izohlanadi. Kirchherr va hammualliflar ta’kidlashicha, konsepsiya ko‘p ta’rifli bo‘lsa-da, uning markazida material oqimlarini yopish, mahsulot umrini uzaytirish va chiqindi qiymatini qayta tiklash turadi [10]. Kimyo sanoati uchun bu yondashuv “yashil” kimyo”, xavfsiz dizayn, kataliz, solventlarni almashtirish, hayotiy sikl baholash va dekarbonizatsiya bilan chambarchas bog‘liq [11,12].

Sanoat simbiozi kimyo klasterlari uchun ayniqsa dolzarb: bir korxonada chiqindisi yoki yon mahsuloti boshqasi uchun xomashyoga aylanishi mumkin. Green chemistry adabiyotida E-factor, kimyoviy reaksiyada atomlardan foydalanish samaradorligi va mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan umumiy material sarfi kabi indikatorlar chiqindi va resurs samaradorligini baholashga xizmat qiladi [13]. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ekologik standartlar, iqtisodiy rag‘batlar, R&D va sanoat parklarida kooperatsiya birgalikda ishlaganda transformatsiya tezlashishini ko‘rsatadi [14]. O‘zbekiston kontekstida esa ilmiy bo‘shliq shundaki, kimyo sanoati bo‘yicha aylanma kimyo, sanoat simbiozi va “yashil” moliya mexanizmlari ko‘pincha alohida-alohida o‘rganiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot dizayni sifatli yondashuvga asoslandi; ayrim baholash mezonlarida aralash yondashuv elementlari qo‘llandi. Ma’lumotlar ikkilamchi manbalardan: O‘zbekistonning “yashil” iqtisodiyot strategiyalari, kimyo sanoatiga oid rasmiy axborotlar, World Bank, OECD, UNIDO, UNEP hisobotlari va Scopus/Web of Science indeksidagi maqolalardan olindi. Metodologik vositalar sifatida kontent-tahlil, PESTEL, SWOT va institutsional tahlil tanlandi. Baholash mezonlari quyidagilardan iborat: texnologik tayyorgarlik, moliyaviy imkoniyatlar, ekologik tartibga solish, institutsional salohiyat, innovatsion infratuzilma, bozor rag‘batlari va xalqaro hamkorlik. Har bir mezon “mavjud holat – asosiy risk – siyosiy javob” mantiqi bo‘yicha talqin qilindi.

Tahlil

Tahlil O‘zbekiston kimyo sanoatida aylanma iqtisodiyotga o‘tish bir vaqtning o‘zida modernizatsiya, moliyalashtirish, ekologik nazorat va tarmoqlararo kooperatsiyani talab qilishini ko‘rsatdi. 2-rasmda asosiy to‘siqlar texnologik, moliyaviy, institutsional, ekologik, infratuzilmaviy va kadrlar bilan bog‘liq guruhlariga ajratildi. Bu to‘siqlar o‘zaro bog‘liq: masalan, moliyalashtirish cheklansa, monitoring va qayta ishlash infratuzilmasi ham sust rivojlanadi.

2-rasm. Kimyo sanoatida aylanma iqtisodiyotga o'tishdagi asosiy to'siqlar
Izoh: to'siqlar o'zaro mustahkamlangan tizimli cheklovlar sifatida ko'rsatilgan.

1-jadval

O'zbekiston kimyo sanoatida aylanma iqtisodiyotga o'tishdagi to'siqlar va ularning tavsifi

To'siq turi	Mazmuni	Kimyo sanoatiga ta'siri	Bartaraf etish yo'nalishlari
Texnologik	Yopiq sikl va chiqindi valoratsiyasi texnologiyalari yetarli emas	Xomashyo va energiya sarfi yuqori qoladi	Modernizatsiya, BAT, resurs auditi
Moliyaviy	Uzoq muddatli "yashil" kapital va kafolatlar cheklangan	Loyihalar kechikadi, pilotlar ko'paymaydi	"Yashil" obligatsiya, ESG kredit, PPP
Institutsional	Vazirliklar, korxonalar va klasterlar o'rtasida koordinatsiya sust	Sanoat simbiozi tasodifiy shakllanadi	Tarmoq strategiyasi va yagona indikatorlar
Ekologik	Monitoring va standartlar bosqichli moslashmagan	Emissiya va chiqindi oqimlari to'liq	Raqamli monitoring, EIA/SEA

		boshqarilmaydi	kuchayishi
Infratuzilmaviy	Qayta ishlash, laboratoriya va logistika zanjiri yetarli emas	Ikkilamchi resurs bozori sust	Klaster pilotlari, EIZda markazlar
Kadrlar/R&D	Aylanma kimyo, LCA, audit va muhandislik kompetensiyalari kam	Innovatsion yechimlar importga qaram bo'ladi	Universitet–sanoat R&D markazlari

Transformatsiyani tezlashtiruvchi omillar sifatida davlat sanoat siyosati, 2030-yilgacha “yashil” iqtisodiyotga o'tish maqsadlari, “yashil” taksonomiya, eksport bozori talablari, xalqaro moliya institutlari, raqamli monitoring, resurs tejankor texnologiyalar hamda klasterlar ajralib turadi. Yuqori salohiyat mineral o'g'itlar ishlab chiqarishida yon mahsulotlarni qayta ishlash, polimer va plastik oqimlarni qayta aylantirish, suv–issiqlik–energiya oqimlarini qayta tiklash, shuningdek xlor-ishqor va fosfor kimyosida sanoat simbiozini kuchaytirish bilan bog'liq.

3-rasm. Transformatsiyani jadallashtiruvchi omillar modeli

Izoh: model siyosat, moliya, klaster, monitoring, innovatsiya va eksport talablarining o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi.

Xalqaro tajriba bilan solishtirganda, O'zbekiston kimyo sanoati aylanma transformatsiyaning boshlang'ich, lekin salohiyatli bosqichida turibdi. Yevropa va

Sharqiy Osiyo tajribalarida sanoat simbiozi odatda ekologik standartlar, resurs samaradorligi auditi va sanoat parklaridagi majburiy ma'lumot almashinuvi bilan qo'llab-quvvatlanadi [15]. O'zbekiston sharoitida esa asosiy imkoniyat – davlat ishtiroki, xomashyo bazasi, klasterlashuv va xalqaro moliya bilan ishlash tajribasini yagona tarmoq strategiyasiga birlashtirishdir. Asosiy cheklov – investitsiya qiymati, texnologiya importiga qaramlik va korxonalar kesimidagi ekologik ma'lumotlarning yetarli ochiqlanmasligidir.

1-rasm. Kimyo sanoatida ananaviy iqtisodiyotdan aylanma iqtisodiyot modeliga o'tish jarayoni¹

Izoh: rasm chiqindi oqimini ikkilamchi resursga aylantirish orqali yopiq ishlab chiqarish siklini ifodalaydi.

Chiziqli modeldan aylanma modelga o'tish uch bosqichda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq: birinchi bosqichda korxonalar material, energiya, suv va chiqindi oqimlari bo'yicha diagnostika qiladi; ikkinchi bosqichda qayta ishlash, yon mahsulotlarni valoratsiya qilish va raqamli monitoring bo'yicha pilotlar boshlanadi; uchinchi bosqichda sanoat simbiozi, ekologik sertifikatlash va eksport bozorlariga mos ESG hisobotlari kengaytiriladi [16]. Bu jarayonda davlat standart va rag'batlarni belgilaydi, biznes investitsiya va texnologiyani joriy qiladi, ilmiy muassasalar R&D hamda kadrlar tayyorlashni ta'minlaydi, xalqaro hamkorlar esa moliya va texnik ko'mak beradi.

¹ Tadqiqot natijalari asosida muallif ishlanmasi.

4-rasm. Siyosiy mexanizmlar va kutilayotgan natijalar o'rtasidagi bog'liqlik

Izoh: siyosiy mexanizm iqtisodiy rag'bat orqali texnologik modernizatsiya va resurs samaradorligiga ulanadi.

Xulosa va takliflar

Birinchi tavsiya – kimyo sanoati uchun maxsus aylanma iqtisodiyot strategiyasini ishlab chiqish. Strategiyada tarmoq indikatorlari, chiqindi oqimlari xaritasi, resurs samaradorligi auditori, pilot klasterlar va mas'ul institutlar aniq belgilanishi zarur. Ikkinchi tavsiya – soliq imtiyozlari, “yashil” subsidiyalar va tezlashtirilgan amortizatsiyani faqat aniq ekologik natija beruvchi texnologiyalarga bog'lash. Uchinchi tavsiya – sanoat simbiozini huquqiy va iqtisodiy jihatdan rag'batlantirish: korxonalar o'rtasida yon mahsulot, suv, issiqlik va energiya oqimlari bo'yicha shartnomaviy mexanizmlar ishlab chiqilishi lozim. To'rtinchi tavsiya – “yashil” obligatsiyalar, ESG moliyalashtirish va davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish. O'zbekistonning “yashil” obligatsiyalar bo'yicha ilk tajribasi kimyo sanoati loyihalari uchun ham mos moliyaviy platforma bo'lishi mumkin. Beshinchi tavsiya – chiqindilarni boshqarish, ekologik ekspertiza va strategik ekologik baholash talablarini raqamli monitoring bilan bog'lash. Oltinchi tavsiya – universitetlar, ilmiy markazlar va korxonalar ishtirokida aylanma kimyo, LCA, E-factor, energiya auditori va chiqindi valoratsiyasi bo'yicha amaliy laboratoriyalar tashkil etish.

2-jadval

Siyosiy mexanizmlar, mas'ul institutlar va kutilayotgan natijalar

Siyosiy mexanizm	Amalga oshiruvchi institutlar	Amalga oshirish vositalari	Kutilayotgan natijalar
Tarmoq strategiyasi	Iqtisodiyot va moliya, ekologiya, sanoat organlari, Uzkimyosanoat	Indikatorlar, yo‘l xaritasi, pilotlar	Muvofiqlashtirilgan transformatsiya
“Yashil” moliya	Moliya institutlari, banklar, IFilar	“Yashil” obligatsiya, ESG kredit, kafolat	Kapital kirimi va risk kamayishi
Sanoat simbiozi	Klasterlar, EIZ, korxonalar	Material oqimi platformasi, shartnomalar	Chiqindi valoratsiyasi va xarajat pasayishi
Ekologik monitoring	Ekologiya organlari, korxonalar	Raqamli hisobot, EIA/SEA, audit	Shaffoflik va standartlarga moslashuv
R&D va kadrlar	OTM, ilmiy markazlar, korxonalar	Laboratoriya, dual ta’lim, grantlar	Mahalliy innovatsiya salohiyati
Sertifikatlash	Standartlashtirish organlari, eksportchilar	ISO 14001/50001, ESG, LCA	Eksport raqobatbardoshligi

Tadqiqot O‘zbekiston kimyo sanoatini aylanma iqtisodiyot modeli asosida transformatsiya qilish ekologik zarurat bilan birga sanoat raqobatbardoshligini oshiruvchi iqtisodiy imkoniyat ekanini ko‘rsatdi. Asosiy to‘siqlar texnologik eskirish, moliyalashtirish cheklovlari, qayta ishlash infratuzilmasining yetarli emasligi, monitoring va koordinatsiya zaifligi hamda kadrlar/R&D bazasidagi muammolardir. Transformatsiyani tezlashtiruvchi omillar esa davlat siyosati, “yashil” investitsiyalar, klasterlashuv, raqamli monitoring, xalqaro hamkorlik, innovatsiyalar va eksport bozori talablaridir.

Taklif etilgan mexanizmlar – maxsus tarmoq strategiyasi, “yashil” moliya, resurs samaradorligi auditi, sanoat simbiozi, ekologik standartlar, R&D markazlari va sinov klasterlar – kimyo sanoatini chiziqli modeldan aylanma modelga bosqichma-bosqich o‘tkazish uchun amaliy asos yaratadi. Kelgusidagi tadqiqotlar korxonalar

darajasidagi moddiy resurslar oqimini tahlil qilish, mahsulot yoki jarayonning hayot sikli davomida ekologik ta'sirini baholash, uglerod izi va loyiha rentabelligi bo'yicha empirik ma'lumotlar bilan boyitilishi lozim.

5-rasm. O'zbekiston kimyo sanoati uchun aylanma iqtisodiyot transformatsiyasining konseptual modeli

Izoh: model kirish omillari, to'siqlar, mexanizmlar, manfaatdor tomonlar va natijalarni yagona tizimga birlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. JSC Uzkiyosanoat. (2026a). Production. <https://www.uzkiyosanoat.uz/en/activities/production>
2. UNEP International Resource Panel. (2024). Global resources outlook 2024. United Nations Environment Programme. <https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook-2024>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabr "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/4539502>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-fevraldagi "Kimyo sanoati korxonalarini yanada isloh qilish va moliyaviy sog'lomlashtirish, yuqori qo'shilgan qiymatli kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida"gi PQ-4992-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/-5288160>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 10-oktabrdagi "Kimyo va gaz-kimyo sanoatini strategik rivojlantirishning maqsadli dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-388-sonli Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7959569>

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-21-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-8050769>

7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 83-sonli Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5870397>

8. “O‘z kimyosanoat” AJ ning investitsiya siyosati zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish va xususiylashtirish jarayonlariga investorlarni jalb etish bilan bog‘langan. <https://uzkimyosanoat.uz/oz/activities/investment>

9. Keijer, T., Bakker, V., & Sloopweg, J. C. (2019). Circular chemistry to enable a circular economy. *Nature Chemistry*, 11, 190–195. <https://doi.org/10.1038/s41557-019-0226-9>

10. Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>

11. Chen, T.-L., Kim, H., Pan, S.-Y., Tseng, P.-C., Lin, Y.-P., & Chiang, P.-C. (2020). Implementation of green chemistry principles in circular economy system towards sustainable development goals. *Science of the Total Environment*, 716, 136998. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136998>

12. Anastas, P. T., & Warner, J. C. (1998). *Green chemistry: Theory and practice*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/green-chemistry-9780198502340>

13. Sheldon, R. A. (2017). The E factor 25 years on: The rise of green chemistry and sustainability. *Green Chemistry*, 19, 18–43. <https://doi.org/10.1039/C6GC02157C>

14. Ellen MacArthur Foundation. (2015). *Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe*. Ellen MacArthur Foundation. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe>

15. UNIDO. (2025). *Cleaner production and circular economy*. <https://www.unido.org/our-focus/safeguarding-environment/resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/resource-efficient-and-cleaner-production>

16. OECD. (2022). *Global plastics outlook: Economic drivers, environmental impacts and policy options*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/de747aef-en>